

CIACT/SAD 09

(GTX - VIDA)

A estranha conjunção entre “estar vivo” e subitamente “estar morto”¹

Dra. Maria Luiza P. G. Frago (UFRJ)

Resumo

O desenvolvimento tecnológico, desde a mecânica e a robótica, seduz pela produção de máquinas inteligentes, especialmente aquelas que tem a capacidade de interagir/comunicar, e de preferencia, de surpreender. Computadores, telefones, equipamentos de som e imagem, eletrodomésticos, caixas de banco eletrônicas dentre outros, fazem parte de um contexto tecnológico que nos está cercado de máquinas “inteligentes” que parecem ter “vida” (KELLNER, 2019). Com a pesquisa em Inteligência Artificial, e/ou Vida Artificial, caminhamos rapidamente para a convivência com máquinas que inventam e inovam, e, para mantê-las “vivas” basta ligá-las numa fonte de energia elétrica que iniciam suas funções pré-programadas. Da mesma forma, um simples toque torna tudo subitamente “morto”, num ponto de não retorno. Este artigo tem como objetivo discorrer a respeito das questões acima introduzidas e chamar a atenção para um importante viés da produção simbólica na arte tecnológica computacional contemporânea que lida com a consciência da vida.

Palavras-chave: Arte e Tecnologia; Máquinas; Inteligência Artificial; Vida Artificial.

Abstract

Technological development, from mechanics and robotics, attracts the production of intelligent machines, especially those that have the ability to interact/communicate, and preferably, to surprise. Computers, telephones, sound and image equipments, household appliances, electronic bank tellers, among others, are part of a technological context that surrounds us with “smart” machines that appear to have “life” (KELLNER, 2019). With research in Artificial Intelligence, and/or Artificial Life, we are quickly moving towards coexistence with machines that invent and innovate, and, to keep them “alive”, simply connect them to an electrical energy source and they begin their pre-programmed functions. In the same way, a simple touch makes everything suddenly “dead”, at a point of no return. This article aims to discuss the issues introduced above and draw attention to an important bias in symbolic production in contemporary computational technological art that deals with the consciousness of life.

Keywords: Art and Technology; Machines; Artificial Intelligence; Artificial Life.

INTRODUÇÃO

Percebemos que nos centros urbanos, desde o final do século XX, pessoas se distanciam, cada vez mais, de atividades relacionadas a “vida orgânica” para se aproximar da “vida mecatrônica” no contexto da telemática. Como exemplo desse fenômeno podemos citar os

¹ Este artigo foi escrito e publicado na revista *Palindromo*, Rio de Janeiro, v. 4, p. 59-67, 2011. O tema está alinhado com a proposta deste evento/publicação e sua reedição nos pareceu coerente e oportuna. São 15 anos de interstício que demonstram a inevitabilidade da discussão sobre a vida no universo tecnológico contemporâneo.

CIACT/SAD 09

Tamagoshi dos anos '90, os animais robóticos da primeira década do século, e ampliando um pouco mais o contexto de objeto de estimação, hoje os celulares com conexão à internet são companheiros inseparáveis, até essenciais para que os indivíduos se sintam “conectados”. O fenômeno do objeto de estimação se amplia com as redes sociais *on line* que podem ser acessadas por ele. No caso dessas redes, identidades são re-editadas, vidas íntimas são exibidas como espetáculos inéditos e populares e a interação mediada por esses sistemas e interfaces parece dar mais “vida” ao que acontece via máquina. Os jogos eletrônicos também tem sua parcela de fetiche ficcional, sejam eles em sistemas fechados ou abertos (internet). Além da possibilidade de interação com outros nos desafios propostos, é possível projetar o próprio “corpo” nos avatares para que uma “outra vida” possa acontecer naquele mundo. Essa vida projetada consegue envolver os jogadores intensamente e na maioria das vezes a morte é o destino mais provável. É possível “morrer” várias vezes por dia, ou por hora. É possível ter muitas “vidas”.

Vida, estar vivo, no contexto tecnológico contemporâneo, é o ponto inicial deste artigo, seguido pelo segundo ponto que é justamente a “morte”. Se o ser humano vem deslocando suas relações vitais do universo orgânico para o artificial/eletrônico, se a vida passa a acontecer por meio da máquina, como então se configura, nesse contexto, a “não vida”? Será possível, nesses contextos, experimentar a sensação de “morrer”, da mesma forma que é explorada a sensação de “viver”?

FICÇÃO

No universo cinematográfico ficcional, no que se refere as perguntas acima, alguns filmes são inspiradores, como por exemplo *2001: Uma Odisseia no Espaço (1968)* que aborda relações entre seres humanos e a tecnologia, ou *eXistenZ (1999)* que discute a possibilidade de hibridação entre corpo e máquina como mecanismo de sobrevivência, ou até mesmo a série *Matrix (1999)* onde a máquina cria e controla a vida por meio da energia da mente humana. Mais recentemente, *Avatar (2010)*, que além de seduzir pela tecnologia 3D, reforça a idéia de que existe uma “alma”

CIACT/SAD 09

que da “vida” e que com a ajuda da tecnologia pode ser transportada. Mas no mesmo filme também existe um viés que segue a tendência mundial de resgate cultural e ancestral, fazendo o caminho inverso de *2001: Uma Odisséia no Espaço*. A arte, independentemente da linguagem utilizada, vem explorando os temas vida/morte/tecnologia há décadas, e, mais recentemente, com a facilidade de acesso a aplicativos complexos e o desenvolvimento da nanotecnologia que popularizou equipamentos potentes, a produção simbólica não está apenas representando essas relações, mas possibilitando simulações que vão além da representação.

A artificialização das relações, ou dos meios por onde acontecem essas relações, parece estar provocando um esquecimento, ou uma desconstrução de conhecimentos, no sentido de que não

conseguimos mais perceber como é fundamental estar vivo, e quão tenue é o “limiar” entre estar vivo e estar morto. Ainda tomando como exemplo o cinema, o documentário *Tiros em Columbine (2002)*, dirigido por Michael Moore, e o filme *Elephant (2003)*, dirigido por Gus Van Sant, que são dois trabalhos sobre o mesmo caso com perspectivas diferentes, tratam de um desvio de conduta, no qual adolescentes compram armas de fogo e vão à escola assassinar seus colegas e professores. Parece ser tão fácil, simples e banal, matar. Ao mesmo tempo que o poder de matar parece estar tão próximo, o poder de gerar parece estar tão longe. O simples ato de regar uma planta, de alimentar um cachorro, de limpar uma casa, oferecer um copo de água ou um prato de comida pode significar a sustentação de uma vida. Mas parece-nos que a afinidade com máquinas e com a “vida via máquinas” faz com que indivíduos percam, de alguma forma, ou mesmo em algum grau, a noção do que é estar vivo ou fazer viver.

O MAIS-QUE-HUMANO

Este artigo não trata de mais uma ode contra o desenvolvimento e popularização da tecnologia, muito pelo contrário. Não pactuamos com o pessimismo tecnológico e sim com idéias que surgem a partir de filósofos como Bernard Stiegler, que acredita no potencial da arte e

CIACT/SAD 09

nos artistas para “significar” o que ele chama de sociedade hiper-industrial²; ou do artista Roy Ascott, que ao promover o Planetary Collegium³, propõe a reflexão sobre a produção artística tecnológica não apenas como uma produção isolada no campo do simbólico, mas principalmente uma produção que explicita um sincretismo de conhecimentos e tecnologia que fazem parte do modo contemporâneo de produção e de sobrevivência. O que nos preocupa é justamente a inversão de valores que a popularização da tecnologia provoca, quando não acompanhada de uma educação apropriada; a banalização do poder de comunicação e interação que deixa de promover a “vida” e se torna um cruel instrumento de destruição. Nesse sentido, acreditamos que a arte, a pesquisa em arte e a educação estética da sociedade são importantes instrumentos para a inclusão tecnológica.

Quando o termo pós-humano surgiu no contexto da pesquisa em arte, há pelo menos duas ou três décadas, passou a ser utilizado como referencia na produção artística tecnológica que inaugurava a existência de sistemas inteligentes que operam e interagem de forma independente. O termo sempre nos incomodou pelo caráter de exclusão do prefixo *pós*. Em 2002, ao escrever sobre experimentações artísticas no contexto telemático, utilizamos⁴ a expressão *mais-que-humano* como uma alternativa ao pós-humano, no sentido de ampliar ou intensificar as relações homem/máquinas inteligentes, e nunca excluir. Abraçamos a obra de Marshal McLuhan, de Flusser, de Mario Costa para enaltecer o humano no contexto da máquina, da tecnologia, da comunicação e do sublime.

Como fluxo paralelo ao desenvolvimentismo tecnológico chamamos a atenção para a existência de grupos de pesquisadores, artistas e cientistas, que reforçam as relações humanas no contexto da tecnologia, não apenas para incrementar essas relações, mas também para descobrir novas formas de interagir e comunicar com o aparentemente inanimado, inerte, inacessível ou invisível. Pessoas e obras que talvez possam trazer à tona o quadro esquizofrênico da imersão

² Bernard Stiegler, filósofo francês contemporâneo, alguns de seus textos foram traduzidos para português pela artista e prof. Dra. Maria Beatriz de Medeiros

³ Planetary Collegium pode ser acessado nos endereços <http://www.planetary-collegium.net/> e <http://www.plymouth.ac.uk/research/273>

⁴*Experimentações Artística em Multimídia e Telemática*, Tese de Doutorado defendida em 16 de dezembro de 2003, pela linha de Mídias do programa de Pós-Graduação do Instituto de Artes da UNICAMP.

CIACT/SAD 09

tecnológica, e quem sabe resgatar do universo ficcional/virtual/cibernético a consciência do que é “estar vivo” e subitamente “estar morto”.

ARTE/NATUREZA/TECNOLOGIA/VIDA

O primeiro trabalho que chamou nossa atenção para essa conjuntura foi *Teleporting an Unknown State*⁵ de Eduardo Kac, montada pela primeira vez em 1994/1996 e re-editada em 1998, 2001 e 2003. Na época, da primeira montagem tentamos interagir enviando luz, via webcam, para a planta semeada na escuridão de uma galeria. A mobilização pela vida da planta foi nosso maior estímulo, que também resultou na preocupação com a sobrevivência da mesma. Surgem as perguntas: e se a planta morrer? Coloca-se outra? Mas então, a proposta poética está apenas na conjunção dos elementos em torno do sistema telemático e o estímulo foi a questão da vida?

Varios trabalhos que envolviam jardins, plantas e organismos vivos foram criados com sistemas robóticos de irrigação, inclusive com controle via Internet, como *The Telegarden*⁶(1996-97), dirigido por Ken Goldberg e Joseph Santarromana. Em 2010 tivemos a oportunidade de conhecer e experimentar dois trabalhos que chamaram nossa atenção para uma mudança de enfoque na poética proposta e no apelo tecnológico: *Breathing* (2008)⁷ de Guto Nóbrega, apresentado no Festival de Linguagem Eletrônica em São Paulo e no Rio de Janeiro, concorrendo ao FILE PRIX LUX em julho⁸ 2010, e *Amoreiras* (2010), do grupo Poéticas Digitais, coordenado por Gilberto Prado, apresentado na exposição Emoção Artificial 5.0, Bienal de Arte e Tecnologia do Itaú Cultural, São Paulo, 30 de junho a 5 de setembro de 2010.

⁵ Eduardo Kac, informações sobre o artista e a obra no endereço www.ekac.org acessado em fevereiro 2011. A obra *Teleporting an Unknown State* pode ser pesquisada no end <http://www.ekac.org/telepsim/telep.html>

⁶ A obra *The Telegarden* pode ser pesquisada nos endereços <http://www.usc.edu/dept/garden/> <http://presence.stanford.edu:3455/collaboratory/372>

⁷ Guto Nóbrega é professor doutor na Escola de Belas Artes da UFRJ e está credenciado na linha Poéticas Digitais do PPGAV, seu trabalho pode ser acessado no endereço <http://www.gutonobrega.co.uk/>

⁸ O Grupo Poéticas Digitais, esteve sediado na Escola de Comunicação e Artes da USP sob a coordenação do prof. Dr. Gilberto Prado e seus trabalhos podem ser acessados no endereço <http://poeticasdigitais.wordpress.com/>

CIACT/SAD 09

Ambos utilizam sistemas do tipo Arduino para criar as instalações, tecnologia recente que permite conjugar diversos tipos de sensores a sistemas computacionais e coletar dados que são transformados ou traduzidos em linguagem artística multimídia. No caso das instalações citadas, os sensores foram conectados à plantas que passaram a comandar por meio de impulsos elétricos os sistemas computacionais interativos. Ambas propostas poéticas, apesar das respectivas especificidades, não estão centradas na interação entre humanos ou entre sistemas computacionais, mas sim na possibilidade de comunicação e interação entre as plantas e os humanos, entre as plantas e o social. Segundo Nóbrega, seu trabalho está centrado na idéia de

(...) um hiperorganismo, que não deve ser considerado uma unidade em si, mas uma espécie de nó numa trama, um ponto de ligação. [...] uma condição, um estado de vir-a-ser definido pelo seu caráter relacional, sempre em rede com outros seres, artificiais e/ou naturais no mundo. (NÓBREGA, 2010)⁹

Perceber que as plantas reagem a nossa presença, ao nosso respirar, à poluição de uma avenida movimentada, aos ventos, aos sons, nos surpreende, assusta, e desafia, pois, tomamos consciência da “anima” que existe nos vegetais. Passamos a olhar para o que nos rodeia de forma diferente. Nos deparamos com mais essa responsabilidade e, como escrevemos anteriormente, o simples ato de regar uma planta pode significar uma comunicação e uma interação tão significativa como salvar uma vida. Deixar de regar pode significar uma súbita morte, irrecuperável. Não será possível re-iniciar, apenas seguir com essa perda. Se a conjunção entre arte e ciência pode caminhar para uma aproximação do universo tecnológico artificial/eletrônico com orgânico, o contexto torna-se bem-mais- que-humano. A “não vida” pode se tornar a “não comunicação” ou a “não interação” e este caminho acreditamos seja extremamente improvável. A morte significaria o isolamento e a solidão. Nesse caso, recomendamos um passeio no campo, um mergulho no mar, uma caminhada na montanha, um banho de cachoeira, acordar antes do amanhecer, conversar com uma criança, e deixar o seu sistema re-iniciar com calma.

⁹ Texto extraído de palestra proferida por Guto Nóbrega durante o FILE RIO (2010) sob o título *Hibridação com estratégia experimental no jogo contra aparelhos publicada no endereço <http://www.gutonobrega.co.uk/>*

CIACT/SAD 09

NOTAÇÕES DEPOIS DE QUINZE ANOS

É gratificante reconhecer que, apesar do tempo que se passou, refletir sobre o viver no universo tecnológico ou se perguntar o que é a vida no mundo artificial, principalmente com o desenvolvimento da Inteligência Artificial e sua popularização, tornou-se um tema recorrente. Coincidentemente, durante os últimos 15 anos fui moradora e administradora de uma fazenda no Rio de Janeiro (Brasil), onde não apenas aprendi sobre como manter uma propriedade, mas também como produzir alimentos, preservar o ambiente, criar animais, inclusive abelhas. Aprendi a observar a vida na natureza. Em 2010 descobri que abelhas estavam morrendo vítimas de uma síndrome que ficou conhecida mundialmente como Colony Collapse Disorder (CCD). Desde então venho realizando meu trabalho como artista e educadora a partir dos conhecimentos adquiridos pela experiência da vida rural em paralelo com as pesquisas no campo da arte e da tecnologia. Esse paralelismo de mundos e conhecimentos vem sendo extremamente enriquecedor.

A noção de ser bem-mais-que-humano passou a fazer parte do cotidiano e a comunicação entre seres vivos, orgânicos e não vivos tornou-se foco central das pesquisas desenvolvidas no NANO – Núcleo de Arte e Novos Organismos. Em 2012 fui contemplada com um edital da FAPERJ e dei início ao projeto S.H.A.S.T. – Sistema Habitacional para Abelhas sem Teto, que ainda está em andamento. Foram desenvolvidas estratégias de pesquisa, orientação e produção, como as imersões em campo e o acompanhamento de residências artísticas rurais, tornando o laboratório num lugar híbrido em sua natureza, onde questões de sustentabilidade e bem-estar passam a fazer parte dos resultados esperados nos projetos em desenvolvimento.

As pesquisas são motivadas pela necessidade de pensar a arte em seu entrecruzamento com a ciência e as tecnologias da informação e da comunicação, em especial naquilo que concerne novas possibilidades de conectividade entre organismos naturais e artificiais, tendo como campo exploratório a natureza e o pertencimento à natureza condição do viver na sociedade contemporânea. Se o ser humano vem deslocando suas relações vitais do universo orgânico para o artificial/eletrônico, e se a vida passa a acontecer por meio da máquina, é preciso

CIACT/SAD 09

deslocar essa máquina para um local, ou uma circunstância em que a o bem-estar se engrandeça a partir das facilidades providas pela tecnologia. Por que não experimentar a natureza com o auxílio das máquinas inteligentes? Da imersão microscópica, até o olhar dos satélites que giram em torno do planeta, infinitas possibilidades se apresentam para que haja uma melhor compreensão do que é estar vivo, conseqüentemente, da sensação de viver, de fazer parte de um sistema composto pelo que o planeta nos oferece e o que o ser humano pode vir a transformar. Experimentar a sensação de “morrer” pode ser a iminência de não fazer parte desse sistema.

REFERÊNCIAS

- FRAGOSO, Maria Luiza. Tecnologia e arte: a estranha conjunção entre "estar vivo" e subitamente" estar morto. *Palíndromo*, Rio de Janeiro, v. 4, p. 59-67, 2011.
- FRAGOSO, Maria Luiza. Experimentação Multimídia em Arte Contemporânea e Internet: Projeto Tracaja-e.net, defendida em 2003 no Programa de Pós-Graduação do Instituto de Artes da UNICAMP, SP.
- NÓBREGA, Carlos A. M. *Hibridação com estratégia experimental no jogo contra aparelhos* publicada no endereço <http://www.gutonobrega.co.uk/>. Acessado em 21.02.2011
- NÓBREGA, Carlos A. M. Hibridação com estratégia experimental no jogo contra aparelhos. *Web site do FILE RIO (2010)* Disponível em: <http://www.gutonobrega.co.uk/> acesso em 20/12/2012.
- STIEGLER, Bernard. *Bernard Stiegler: reflexões (não) contemporâneas*. Chapecó: Editora Argos, 2007.

Como citar este texto:

FRAGOSO, Maria L. P. G. A estranha conjunção entre “estar vivo” e subitamente “estar morto”. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-8